

NIĞDE ELMALI KÖYÜ HALK HEKİMLİĞİ UYGULAMALARI*

Niğde Elmalı Village Public Medicine Practices

Kübra DEMİR*

ÖZ

Anadolu birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Zengin bir kültürel mirasın biriktiği bu topraklarda söz konusu medeniyetlerin derin izlerini bulmak mümkündür. İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan Niğde ili İslamiyet'in ve Türk kültürünün sentezlenerek yaşatıldığı illerden biridir. Bu sentezin izlerinin yaşatıldığı merkeze bağlı köylerden olan Elmalı Köyü'nde halk kültürü uygulamalarının zengin örnekleri görülmektedir. Çalışmamızda geçmişten günümüze Elmalı Köyü'nde gerçekleştirilen ve olumlu sonuçlar alındığı düşünülen halk hekimliği uygulamaları ele alınmıştır. Halk hekimliği konusu hakkında literatür taraması yapılarak Anadolu'nun farklı bölgelerindeki uygulamalar da incelenmiştir. Hastalık türleri sınıflandırılarak Elmalı Köyü'nde "ocak" denilen kişilerle ve kaynak kişilerle görüşülmüş, uygulama yöntemleri hakkında bilgi alınmıştır. Yörede derlenen sağaltım yöntemleri derlenerek kaydedilmiştir. Çalışmamızda değişen dünya ve gelişen teknolojinin etkisiyle hızla kaybolan halk kültürü öğelerinden biri olan halk hekimliği uygulamaları hafızalardan silinmeden kayıt altına alınması ve bu yolla gelecek nesillere aktarılması amaçlanmıştır.

Anahtar Sözcükler: halk kültürü, halk hekimliği, Niğde Elmalı Köyü.

ABSTRACT

Anatolia has hosted many civilizations. It is possible to find deep traces of these civilizations in these lands where a rich cultural heritage has been accumulated. Niğde province, located in the Central Anatolia Region, is one of the provinces where Islam and Turkish culture are synthesized and kept alive. Rich examples of folk culture practices can be seen in Elmalı Village, one of the villages connected to the center where traces of this synthesis are kept alive. In our study, folk medicine practices that have been carried out in Elmalı Village from past to present and are thought to have yielded positive results are discussed. By conducting a literature review on folk medicine, practices in different regions of Anatolia were examined. Disease types were classified, people called "ocak" in Elmalı Village and resource

* Bu çalışma, yazar tarafından Batman Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde Dr. Öğr. Üyesi Zehra Görkem Duran Gültekin danışmanlığında hazırlanmakta olan *Niğde Elmalı (Şeyhler) Köyü ve Çevresi Halk Kültürü* başlıklı yüksek lisans tezindeki verilerden üretilmiştir.

* Yüksek Lisans Öğrencisi, Batman Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Batman-Türkiye. E-posta: kubra.demir.47.51@gmail.com. ORCID: 0009-0003-2091-4328. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522796>

persons were interviewed, and information was obtained about application methods. Treatment methods compiled in the region were compiled and recorded. In our study, it is aimed to record folk medicine practices, which are one of the folk culture elements that are rapidly disappearing due to the changing world and developing technology, without being erased from memory, and in this way to be transferred to future generations.

Keywords: folk culture, folk medicine, Niğde Elmalı Village.

Giriş

Kültür bir milleti diğer milletlerden farklı kılan kendine has maddi ve manevi bütün unsurları kapsayan kavram olarak bilinir. Kapadokya bölgesinde yer alan Niğde Elmalı (Şeyhler) Köyü de Türk ve Müslüman kimliğiyle kendi kültürünü oluşturmuştur. Kültür, bir toplumun gelenek- görenek, örf- âdet, yaşama biçimlerini içinde barındıran bir kavramdır. Bu kavram içerisinde insan hayatında var olan hastalıklar ve bu hastalıkları sağaltma yöntemleri de vardır.

Halkın doktora gidemediği, doktora gitme imkânı bulamadığı veya gitmek istemediğinde hastalığının ne olduğunu anlama ve hastalığını tedavi etmek için müracaat ettiği işlemlerin ve izlediği yolların hepsine “halk hekimliği” denir (Boratav,1984: 122). İnsanın varoluşuyla birlikte insan hayatında hastalıklarda yer edinmiştir. Bu hastalıklara insanlar farklı yöntemlerle çare aramış, kimi zaman deneme yanılma yoluyla sağaltım yöntemlerine ulaşmıştır. Sağaltım sağladığı yöntemleri kendinden sonra gelen nesillere aktararak halk hekimliği yöntemleri konusunda bilgi vermiştir.

Günümüzde modern tıbbın tarihine bakıldığında tarih öncesine doğru gidildikçe halk hekimliğine dayandığı görülür (Bayat, 2016: 24). Halk hekimliği ve modern tıbbın farklı yöntemleri olsa da insanlara hizmet etmek ve insanların sağlığını korumak amacıyla birleşirler tıp araştırmalarında ve günümüz halk hekimliği uygulamalarında geçmişte uygulanan sağaltım yöntemlerinden faydalanılmıştır (Acıpayamlı, 1989: 5).

Halk hekimliği uygulamalarında Niğde Elmalı Köyü halk hekimliği uygulamaları çalışmasında elde edilen verilerde ortak amaç üzerine hastalığı tanıma ve iyileştirme yöntemleri uygulandığı görülür. Bu uygulamalarında gelecek nesillere aktarılmaya çalışıldığı görülür.

1. Ocaklık Geleneği

Ocaklı, ocak Türk milletinin eski dönemlerden beri gerçek tedavi edicileri olarak bilinir. Ocaklık geleneği eğitim ve öğrenme döneminin geçilmesiyle değil, aileden kan bağı olması yoluyla devam eder. Ancak ocaklığının başarı gösterebilmesi için, bazı kurallara özen göstermesi gereklidir. Dikkat etmesi gereken yönlerden eğitim ve öğretime bağlı tutulan ocaklı bu yönüyle Orta Asya kamlığının günümüze ulaşan biçimi olarak görülür. (Acıpayamlı, 1969: 5)

Bazı hastalıkları iyileştirmede daha etkili olduğu düşünülen kişilere genellikle “ocak” denilir. Farklı bölgelerde olduğu gibi araştırmaya konu olan Elmalı Köyü’nde de farklı hastalıkları tedavi ettiği düşünülen ocaklarla ocaklık geleneğine devam edilir. Ocak dediğimiz kişilerin elinin şifalı olduğu düşünülür. “El verme” yöntemiyle aktarılıp bugünlere gelen ocaklık, halk arasında hâlâ değer verilen bir gelenek olarak devam eder. Farklı yöntemlerle el verme işlemi gerçekleştirilir.

“Temra ve siğile hocam okurdu. Geçirmeye çalışırdı. Bir gün yan köyden okutmak için geldiler ben de yine hocama götürdüm. Artık sen de okuyabilirsin dedi ve bana okuyabileceğim duaları söyledi. O günden sonra okuyorum. Gelenlerde şifa bulduklarını söylüyorlar” (KK-12). “Göbek düşmesini dedem rahmetli yapardı. Bende ondan gördüm. El aldım. Böyle bir rahatsızlığı olanlar geldiğinde yardımcı olmaya çalışırım. Maksadımız insanlara faydalı olmak” (KK-18). “Anam ve babam sarılık ocağıydı. Ölmeden önce elini bana verdiler” (KK-19).

Köyde aynı hasatlığın tedavisi için uğraşan iki ocak varsa seçmek için iğne yöntemini kullanılır. İki kişiyi temsilen iki iğne suya atılır. Hangisi paslanırsa hastalığın paslanan iğnenin temsil ettiği kişiden geçeceğine inanılır. O kişiye gidilerek tedavi olunur (KK-20, KK-21).

Kaynak kişilerin ifadelerine bakıldığında genellikle aileden birinden veya hocasından el alma yöntemiyle ocak kültürünün devam ettiği görülmektedir. Ocak geleneği ile hastalıkların sağaltılmaya çalışıldığına baktığımızda eskiden veya günümüzde Elmalı Köyü’nde bulunan ocaklar şu şekilde sıralanabilir: 1. Sarılık ocağı. 2. Siğil ocağı. 3. Temre ocağı. 4. Nazar ocağı. 5. Avsun ocağı. 6. Kırık/çıkık ocağı. 7. Kesme/Parpılama ocağı. 8. Göbek kaldırma/ Yerine getirme ocağı. Bunun dışında köstebek ocağı, gelincik ve aydaş ocaklarına gidildiği ancak bunu yapan kişilerin Elmalı Köyü dışında olduğu söylenebilir.

2. Bağırsak Hastalıkları

Basur/Mayasır: Bölgede basur/ mayasır diye isimlendirilen hastalık bir bağırsak hastalığıdır. İyileştirmek için farklı yöntemler kullanılmıştır. Bitkisel tedavi yöntemlerinin yanında hayvanlardan da değişik şekillerde yararlanılır: “Basur hastalığına yakalandıktan sonra oturmakta zorlandım. Acısını çok çektim. Köyde daha önce uygulayan biri katran sürmemi önerdi. Katranı pamukla değıdirdim. Çok acıttı ama şifayı orda buldum. Bir daha tekrar etmedi. Ameliyattan daha iyi bir yöntem diyorlar” (KK-22). “Mayasır olduğumuzda ya da basur olduğumuzda bu bölgelere sülüğü koyardık. İçindeki mikrobu, iltihabı emer, geçirirdi” (K67). “Basuru iyileştirmek için kirpi eti pişirilip yenir. Geçirdiği söylenir. Köstebek eti de yenirmiş bunun için. Yaz aylarında Muğla’dan gelen arıcılardan öğrendim bunu da” (KK-23). Bu hastalığın tedavisinde herhangi bir ocak kişi yoktur. Yöredeki halk deneme yanılma yoluyla faydalı buldukları yöntemleri birbirlerine önermişlerdir. Bölgede baktığımızda ishale ilgili farklı yöntemlerin uygulandığını görülür. Bu hastalığın baş göstermesiyle birlikte insanlar şifa olacağına inandıkları şeyleri denemişlerdir: “Ballı süt yapıp içtiğimizde ishale iyi geliyordu” (KK-23). “Yağsız pirinç pişirirdik. İyi gelirdi” (KK-24). “Çocuklar ishal olduğunda leblebi yedirirdik” (KK-20). “Köyde konyak içersen ishal durur derlerdi” (KK-25). “Kolanın içine aspirin atılarak içilirdi” (KK-20, KK-25, KK-26). “Kahve içilir, ya da kahveyi kuru şekilde yenilirdi” (KK-21, KK-24). “Patates kaynatılıp yenilirdi. İyi ishale iyi geliyordu” (KK-20, KK-24, KK-25).

Kabızlık: Boşaltım yapmada zorluk çekilen bu hastalıkta farklı uygulamalarla tedavi olunmaya çalışıldığı görülmektedir. Genel olarak bitkisel ürünler kullanılmıştır: “Çam ağacının kabuğunu kaynatıp içince sürdü-rürdü” (KK-23). “Kuşburnu bitkisini kaynatıp içince rahatlatır” (KK-26). “Alıç yemek tuvalete gitmesini kolaylaştırır” (KK-13). “Çocuklar özellikle bebeklik döneminde kabız olunca zeytinyağı bir çay kaşığı verirdik” (KK-17). Mevsiminde ise kayısı yenir. Mevsimi değilse kuru kayısı yenir (KK-5, KK-24, KK-26, KK-27, KK-28).

3. Bel ve Omurilik Hastalıkları

Bel Ağrıları ve Bel Fıtığı: Bel rahatsızlıkları ağır işler yapıldığında ani hareketlerle oluşan bir rahatsızlık olarak tanımlanır: Bel ağrıları için şişe, kupa çekilir. Aynı işlem kulunç kalkınca da uygulanır (KK-18, KK-20, KK-27). “Beş ya da altı tane bardak, işporta, çağ ve pamukla şişe vururlardı.

Çağın başına pamuğu dolardı. Üstüne işportayı dökerdi. Pamuğu yakıp sıcağıyla bardakları ısıtıp basardık sırtına. Bu şekilde buralar kan toplar kıpırmızı olur. Ağrımız geçer sırtımız yumuşacık olurdu” (KK-27). “Belim ağrıdığına kuşak bağlardım” (KK-13). “Bel fıtığı olan kişiler sınıkçıya (Kırık, çıkıkçı) giderdi” (KK-20).

Boyun Ağrısı ve Boyun Fıtığı: Boyun tutulması olarak hissedilen boyun fıtığı rahatsızlığıdır: “Boyun ağrılarında genel olarak ovalanarak, sıcak tutularak yumuşatılır” (KK-20). “Uzun süren boyun ağrılarında sülük tutulur. Pis kanı emsin diye” (KK-24).

Felç: “Felç geçiren birinin o an yanındaysak üstüne su döküp bir şeyler çarpın derler. Ama felç geçirirken yapılır bunlar” (KK-12). “Yaylada hayvan otlatırken yağmurda kaldım. Soğuk o kadar işlemiş ki menenjit olmuşum. Gün gün halsizleştim. Bir gün elimi ayağımı oynatamadım. Felce çevirmiş hastalık. Kayseri’ye hastaneye gittik. Orada refakatçılardan biri Kozaklı kaplıcalarını gidin. Bu çocuğun şifası orda olur dedi. Gittik sıcak suya girdim ve iki gün sonra ayak baş parmağımı oynatmaya başlattım” (KK-13).

4. Böbrek Hastalıkları

“Böbrek taşı çok ağrı yapar. Brokoliyi haşlayıp suyunu her sabah aç karnına içtiğimden beri ağrı kalmadı” (KK-13). “Böbrek kumuna yavşan otu kaynatıp içerdiler eskiler” (KK-23).

5. Cilt Hastalıkları

Çıban: Deride çıkan bu hastalığı da tedavi etmek için de farklı yöntemler uygulamaya çalışmıştır: “Eskiden kara lokum denilen bir lokum türü vardı onu sarardık. Yumuşatır, kendi çıkardı” (KK-24). “Köyde çıbanı çıkaran bir kadın vardı. Gittiğimizde lokum ya da helva sar çıkar derdi. Çıkamazsa tekrar gel derdi. Tekrar gidildiğinde çonur (çalı dikenini) ile delerdi. Dışına iltihabı çıkarırdı” (KK-25).

Topuk Dikeni: “Ayak topuğunda çıkan bastıkça acı veren bu hastalık deri hastalığıdır. Eskiler topuk dikeninin çıktığı yeri ayakkabıda oyuyorlardı. Boşluğa gelip körelsin diye. Bir de sert bir cisimle bu cisim genellikle tahtayla topuk dikenine vurulurdu” (KK-14). “Topuk dikenini bir taşın üstüne değdirirler, köreltmeye çalışırlardı” (KK-26). “Tarlalarda dağlarda çökelek dikenini bulunurdu. Dikeni sökmeden dikenin üstüne ayağı sürtüyo-

ruz. Sürterken bildiğimiz duaları okunur. Giderken çökelek dikenini kökünden koparılıp orda bırakılır ki o orda kalsın kurusun. Topuk dikenini de ayakta kururdu” (KK-12).

Saç Kıran: “Saçın kısım kısım dökülüp yuvarlak şekilde yama gibi açılmasıyla olur. Oğlum berberden gelince fark ettim. Kafasının bir tarafında açılıvermişti. Sarımsağı ezip sabah akşam sürdüm. Baktım ki açık yer karmarmaya başlamış tekrardan saç çıkmış” (KK-12). Saç kıran hastalığı olanlar sarımsak kullanırdı (KK-20, KK-21, KK-23).

Uçuk: “Ağız çevresinde çıkan sulu uçuğa tahta kaşık ateşe değdirilip konurdu. Bir daha çıkmasın korksun diye” (KK-21). “Uçuk geçsin diye uçuk olan yere sülük tutulurdu” (KK-25). “Uçuğa sarımsak sürülürdü” (KK-17).

Uyuz: “Çocukken durmadan kaşınıyordum. Okuldan uyuz gelmişti. Bor’da çıkan şifalı bir su varmış. Rahmetli babam oraya götürdü. Tuzlu olan bu suyla yıkanınca uyuzum geçti” (KK-2). “Kaşıntısını alsın diye vazelin sürülürdü” (KK-27). “Uyuz olan kişi tuzlu su ile yıkanır” (KK-13). “Sekiz yaş civarında uyuz olmuştum. Uluğağaç’ın orda çamurlu şifalı bir su vardı kahverengi akıyordu. Annem orada yıkadı. Uyuzum geçti” (KK-23). “Eskiden uyuz olanları, ölüleri yıkadıkları sal taşına götürürlerdi. Sal taşının altından geçirip bildikleri duaları okurlardı. Uyuz hastalığı geçerdi” (KK-23). Yörede uyuz için şifalı ve tuzlu sular dışında inançsal yöntemlerde uygulanılmıştır.

Yanıklar: “Sıcak su, çay, yağ ya da sobada yanan bir yerimize kireç suyu sürerdik. Kirecin suyunu alıyoruz. İçine herhangi bir yağ evde ne varsa koyuyoruz. İkisini elimizle özeyerek yanık yere sürüyoruz. Hem yanığı iyileştiriyor hem de izini geçiriyor” (KK-15). “Elmayı rendeleyerek on gün sabah akşam sürdüm. Yanık izlerine iyi gelerek yeni derinin gelmesine vesile oldu” (KK-20). “Bir yerimiz yandığında yanık yere yoğurt sürerdik, şimdi yanık kremi kullanıyoruz” (KK-24). “Sarı kantaron çiçeğine mevsiminde toplayıp zeytinyağı ile karıştırdığında yanıkları iyileştirir, iz kalmasını da engeller” (KK-23). Yanık izinin geçmesi için yumurta sarısını yakıp onun yağıyla yanık yerlere sürülür. Yanık izi bu şekilde geçer. (KK-15, KK-20, KK-27).

Yüzdeki Kırışıklıklar ve Lekeler: “Yeni doğum yaptığımızda kendi sütümüzü sağıp, doğum lekeleri gitsin diye yüzümüze sürerdik” (KK-21). “İnek sütünü pişirdiğimizde üste çıkan kaymağı el ve yüzümüze sürerdik.

Yumuşacık olurdu” (KK-24). “Tarladan gelince kızarıklığı alsın, güneş lekesi olmasın diye yoğurt sürerdik” (KK-20). Yörede yüzdeki leke ve kırışıklıklar için süt ve süt ürünleri kullanılmıştır.

Yaralar: Açık yaraları kapatmak için bir çaput (bez) parçasını yakıp külnü sıcakıyla yaraya basılır. Yaralar bu şekilde kapanır. Buna kav basmak da denir (KK-2, KK-20, KK-27). “Kantaron çiçeğini zeytinyağı ile ıslatıp ilaç haline getirip süreriz. Yaraları kapatır izini de götürür” (KK-23). “Hakiki deri kemerin içini sıyırdık. Yara olan yere basılırdı. Yara kapanırdı” (KK-8). “Eşek fısıdığı (dışkısı) yaraya konurdu” (KK-25). “Örümcek ağını yaraya koyarlardı. Geçerdi” (KK-25).

“Nazardan korumak için torunuma sağ (şap, se) takmışım. Çocuk bilmediği için sürekli yalamış. Sonradan fark ettik yaladığını hiç ağız yarası olmadı. Araştırdığımızda şapın ağız yarasını iyileştirdiğini öğrendik” (KK-15). “Dilim yara olmuştu. Komsumuzun evine gittiğimde bana sağ getirdi. Bunu em geçer dedi. Gerçekten de iki saat sonra hiçbir şeyim kalmadı, geçti” (KK-18). “Oğlum motosiklet kazası geçirmişti. Her yeri yara bere içindeydi. Bizim köye gelen Tarsuslu arıcılardan biri aspirini ezip nemlendirici kremle karıştır sür dedi. Ben de yaptım. Oğlum çok bağırdı sürerken ama iki gün sonra yaralar geçmeye başladı” (KK-25). “Köpek saldırısına uğradım. Kolumu ısırıldı. Isırdığı yerde kemiğim gözüküyordu. Köpeğin ısırdığı yere beyaz fasulyeyi ikiye ayırıp açık yaraya sardık. Yara kapandı” (KK-23).

Temre: “Genelde elimizin üstünde bozuk para büyüklüğünde çıkardı. Mürekkepli kalemle sınırları çizilir. Üç Çarşamba üst üste ocağa okutmaya giderdik. Felak, Nas, Ayetel Kürsi, Fatıha, İhlas surelerini okurdu. Okurken mürekkepli kalemle veya temrenin üstünü çizirdi. Ocak okumadan geçmezdi” (KK-29). “Kössü (köstebek) toprağını getirip temre çıkan bölgeye okuyan kişi tükürüğü ile birlikte sürer. Sürerken okur geçer” (K9). “Temre çıkan yere Yasin suresinin tamamını okurum. “Em ebremu emren fe inna mubrimun” (Zuhuf 79. Ayet) duasını okurum. Temrenin geçtiğini söylerler” (KK-12).

Siğil: “Siğil çıkınca okuyan birine gidilir. Siğil sayısınca arpa tanesi başı kesilip okunur. Arpa bir yere gömülür. Arpa kurudukça siğilde kurur” (KK-26). “Kaç tane siğil varsa o kadar kaya tuzuna “Em ebremu emren fe inna mubrimun” (Zuhuf 79. Ayet) duasını okurum nemli bir toprağa gö-

müyorum. Beş ila on gün arasında siğil kaybolur” (KK-12). Türkiye’de uygulanan yöntemlere bakıldığında temelde siğil hastalığının ocak kültürüne dayanılarak tedavi edildiği görülür. Okunan bazı dualarla sağaltım yapılmaya çalışıldığı görülmektedir. “Ocaklı siğilleri iyileştirmek için siğil sayısı kadar arpa tanesi ezip sirkede bekletir. Daha sonra bu karışımı dua ile siğillere sürer” (Karakaş, 2015: 329).

Nasır: “Elde ve ayakta sertleşen, nasırlaşan yerlere kına yakardık” (KK-23). “Tatlı, şekerli bir hamur yapılır nasır olan yere sarılırdı. Yumuşamasını sağlardı” (KK-20).

Mantar: “Mantara kına ve katranı karıştırıp koyardık. İyi gelirdi” (KK-23).

Dolama: “Parmakta çıkan irin şeklinde yaraya dolama derdik. Yumurtayı kaynatıp zarını dolama olan parmağa sarar akşam yatardık. Sabaha irini çıkarırdı” (KK-27). “Adana gülünü ezip içine sabun rendelerdik. Dolama olan yere sarıp bezle kapatırdık. Dolama patlar. İçindeki enfeksiyon dışarı çıkardı” (KK-22).

Göz: “Göz şeklinde yara çıkıyor. Yeni kesilmiş koyunun gözü getirilip ezilir. Sonra kına ile özenip oraya sürülür” (KK-12).

Çıban: “Çıban çıktığında bu işleri bilen birine giderdik. Bize sinir yaprağı ya da bir lokum sarın yumuşar çıkar derdi. Çıkmazsa tekrar gelin derdi gittiğimizde çalının dikenini ısıtarak çıbanı deler. İçini çıkarırdı” (KK-25).

6. Çeşitli Ağrılar

Diş Ağrısı/ Çürüğü: “Dişimiz ağrıdığı anda karanfil koyardık acısını alırdı” (KK-29). “Dişimize sarımsak koyardık iltihabı geçsin diye” (KK-20). “Tuz koyardık dişimize geçmezse köyde bir nene vardı giderdik kerpetenle çekerdi” (KK-25). “Aküye koyulan saf suyu dişimize koyardık. Uyuşturup acısını alması için yapardık ama tehlikeliydi” (KK-23).

Diz Ağrısı/ Eklem Ağrıları: “Diz ağrılarına sülük kullanılırdı” (KK-25). “Diz ağrıları eklem ağrıları olduğunda büyüklerimiz sıcak suyun içine tuzu atıp dizleri ovalarlardı” (KK-20).

Karın Ağrısı: Ocakta ya da herhangi bir ateşte ısıtılan arpa kepeği bir keseye koyularak karın bölgesine yerleştirilir. Bu şekilde ağrının geçmesi sağlanır. Özellikle bebekler için bu uygulama yapılırdı (KK-9, KK-10). Karın ağrısına sıcak su torbası koyularak karının ısıtılması sağlanır. (KK-20, KK-25, KK-26, KK-28). Sobanın üstünde bir taş ısıtılır. Karnı ağrıyan kişiyi

o taşın üstüne oturtularak sıcak tutulmaya çalışılır (KK-14, KK-17). “Bebeğim doğumda ölmüştü ve günlerce karın ağrım olmuştü. Büyüklerimiz ocak sayılan bir evin ağılından kerme (koyun dışkısı) getirip karnına koy dediler. Köyde karın ağrısı olanlar o evin ağılından kerme getirip koyarlar-mış” (KK-25). “Karnımız ağrıdığına papatya çayı içerdik” (KK-24). “Aslan pençesi bitkisi özellikle kadınların karın ağrılarına iyi gelir” (KK-23). “Meliz çiçeği ve eşek gerdanı kaynatıp içerdik” (KK-19).

Kulak Ağrısı: “Sülük tutulurdu. İçindeki enfeksiyonu çekerti” (KK-25). “Kına ve katranı karıştırıp boğazımıza koyardık” (KK-19).

Baş Ağrıları: “Yüzümüzü yıkar serinletmeye çalışırdık” (KK-20). “Patates dilimler yazmayla başımıza bağlardık” (KK-24).

7. Çocuklarla İlgili Sağlık Sorunları

“Doğumdan sonra öleceği düşünülen çocukları yaşatmak için kimi adlarda, sayılarda, nesnelere ve ziyaret yerlerinde var olduğuna inanılan dinsel, gizemsel ve büyüsel güçlere başvurulur. Örneğin kırk evden toplanan parçalardan çocuğa gömleğin giydirilmesi; çok yaşamış kimselerin adları ile Yaşar, Dursun, Durdu, Durmuş, Kaya, Demir vb. adların konulması; yaşatıcı gücüne inanılan ziyaretlerin dolaştırılması yaygın uygulamalar olarak sayılabilir” (Örnek, 1977: 164).

Sarılık: Sarılık; yeni doğan bebeklerin üçte ikisinde görülen, genel olarak kendiliğinden geçebilen ancak ilgilenilmediği takdirde ciddi sorunlara sebep olabilecek bir hastalıktır. Yetersiz beslenme, genetik faktörler geç veya erken doğumdan kaynaklı faktörler sarılık hastalığının ortaya çıkma nedenleri arasında yer alır. Sarılığın ortaya çıkma nedenleri ve çeşidi sarılık hastalığının kısa veya uzun sürmesinde belirleyici etkenlerdir (Sivaslı, 2009: 49).

Araştırma bölgesinde bebeklerde doğumdan sonra oluşabilecek sarılık hastalığını önleme amaçlı uygulanan pratiklerin başında bebeğin üstüne sarı bir yazma, örtü ya da battaniye örterek veya altın takarak önlenmeye çalışılır (KK-3, KK-15). Doğan çocuklarının renginin sarardığı bunun için bir çaba harcamadan kendiliğinden geçtiği de gözlemlenmiştir (KK-3, KK-27). Günümüzde bebeğin sarılığının geçmesi için yine iki saatte bir emzirerek bebeğin sarılığının geçeceği düşüncesi hâkimdir. Sarılığın yetersiz beslenmeden kaynaklı olduğu bilgisine yönelik pratikler uygulanmaktadır. Bebeğin sarılığında artış olması durumunda hastaneye gidilerek tedavi olunur (KK-20, KK-24).

Aydaşlık: Elmalı Köyü 'nde aydaş hastalığı çok bilinmemekle birlikte diğer köylerle etkileşim sonucu bazı kaynak kişiler tarafından bilinmekte ve pratikler uygulanmaktadır.

Kendi çocuğum ve tanıdıklarımın çocuklarından bazılarını yemeden içmeden kesildiğinde, zayıfladığında gelin geldiğim köy olan Çamardı ilçesinin Elek köyünde bildiğim aydaş ocağına götürürdüm. Ocak olan kadın çocukları ortası delik olan bir taşın içinden geçirir. Geçirirken de bazı dualar okur. "Yapması benden şifası Allah'tan." derdi. Ortası delik bir taş bulamazlarsa beş altı tane genç bekâr kız bulur, bu kızların bacaklarının arasından hasta olan çocuğu geçirirdi. Delikli taşa yapacağı duaları, hasta olan çocuk kızların bacaklarının arasından geçerken yapardı (KK-8).

Konuşamayan Çocuk: Elâzığ yöresinde konuşamayan çocuklar için dili açılınsın, konuşabilsin diye minarede sela verilirken kilit temsili olarak açtırılır. Bu pratikle konuşamayan, dili tutulan çocukların kilit açıldıktan sonra dilinin açılacağı, konuşacağı inancı vardır (Kalafat, 2010: 256). Ankara Şereflikoçhisar'da konuşamayan çocuklar için uygulanan yöntemlerden biri de çocuğun ailesi tarafından adak adamadır. Adak şekilleri değişiklik gösterebilir. Kesilecek bir hayvan, oruç tutma veya aç doyurup çıplak giydirme şeklinde değişiklik gösterir (Ateş, 2010: 42).

Elmalı Köyü'nde yaşlılarının konuşmaya başlamasına rağmen konuşamayan ya da kelimeleri tam olarak çıkaramayan çocuklar için birtakım pratikler uygulanır. Yörede en çok uygulanan pratik dilaltı kesmedir. Ocak olan kişiye götürülür. Konuşamayan veya konuşmakta zorluk çeken çocuğun dilinin altındaki bağdan kan çıkarılır. Bu şekilde konuşabileceği düşünülür. Bunun dışında bireysel uygulamalar da yer almaktadır (KK-12, KK-25). "Oğlum bebekken geçirdiği hastalık nedeniyle gelişimi gerideydi. Konuşamıyordu. Çocuğu bizimki gibi olan biri ak karga (sakça) kuşunu vur. Yedir dediler. Ben de uyguladım. Yedirdikten sonra dili şişti. Müdahale edip dilaltından iki damla kan akıtıp şişini indirdim. Bu olaydan sonra az da olsa konuşmaya başladı" (KK-23).

Yürüyemeyen Çocuk/ Köstek Kesme: Gelişiminde sıkıntı olan yürümesi geciken ya da yürürken ayağı dolanan çocuklar için birtakım pratikler uygulanmıştır. Bursa'da yürüyemeyen çocuğun yürümesi için cuma günü sela vakti çocuk minareye çıkarılarak "salladım çocuğu selaya yürüsün inşallah haftaya cumaya" sözleri söylenerek sallanır (Boratav, 1984: 157). Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yürüyemeyen çocuklar için yapılan pratik,

köstek kesme pratiğidir. Yürüyemeyen çocuğun annesi bir makas ve ip alarak bir caminin önüne gider. Çocuğunun ayaklarını ip ile bağlayıp caminin önünde camiden ilk çıkan kişiyi gözlemeye başlar. Camiden çıkan ilk kişinin yanına giderek eline makası verir. İşaret ederek çocuğun iple bağlı ayaklarını gösterir. Bu işlemleri yaparken konuşmamaya dikkat eder. Adamın ipi kesmesiyle anne çocuğunu alır ve arkasına bakmadan evine götürür. Bu uygulamadan sonra yürüyemeyen çocuğun yürüyebileceği inancı vardır. Bu pratiğe Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 'köstek kesme', 'bebeğin kösteğini kesme' olarak isimlendirilir (Öztürk, 2019: 39-40).

Çocuk iki yaşını geçince hâlâ yürüyemiyorsa kalbura oturtup küllüğe götürülür. Küllüğe atar gibi yapıp çocuk küllüğe oturtulur, arkalarına bakmadan küllükten uzaklaşılır, çocuk annesinin arkasından yürüyerek gittiği söylenir (KK-29, KK-17). Ayağını düz tutamayan, uzatamayan ve yürümek için yeterli olgunluğa ulaşamayan çocuklar ocak olan kişiye götürülür. Ocak olan kişi üzüm çubuğunu yedi boğum olacak şekilde keser. Sübhaneke, ihlas, elham, felak, nas surelerini okur. Her okumada üzüm çubuğunun bir boğumunu kırar. Bu işlemi yedi defa tekrarlar. Daha sonra çocuğun sıvazlayarak enteşe menteşe göz değenin gözü düşe diyerek çocuğun üzerine dualar okur. Esner, esnedikçe üzerindeki nazar çıkar. Çocuk ayağını uzatır, yürüyebilecek olgunluğa erişir. Rahat bir şekilde bacaklarını hareket ettirir (KK-3, KK-20).

Çocuklarda Gaz: "Çocuğun gazı olduğunda yumurtayı pişirip bir beze koyardık. Çocuğun karnına sarardık. Isıtır, gazı geçirirdi" (KK-49). "Arpa kepeği ısıtılarak bebeğe sarılırdı, kolayca çocuğun gazı çıkardı" (KK-17). "Gaz çıkarmada zorlanmasın diye hem bebeğe hem annesine rezene çayı içirilir" (KK-20).

Kızamık: "Çocuğu eve bırakır, dinlenmesini sağlardık" (KK-67). Çocuk yatırılır. Tatlı yiyecekler yedirilir. Evde ne varsa lokum, pekmez, bal gibi yiyecekler yedirilir. (KK-1, KK-23, KK-25).

Suçiçeği: "Çocuğu eve bırakır dinlenmesini sağlardık" (KK-1). Kaşımamını engelleyip hasta dinlendirilir. Evden çıkarmayarak kendiliğinden geçmesi beklenir (KK-20, KK-21, KK-25).

8. Göz Hastalıkları

Arpacık/ İt Dirseği: "Akraba olmayan biri elinin tersiyle çarpacak derlerdi. Ben de o niyetle bizim köylü birine çaptırdım, geçti" (KK-14). "Sarım-sağı sürünce iyi gelir" (KK-24).

Avsun: “Sabah uyandıığımızda gözümüzün üstü şişmiş olurdu. Ocağa gider, okuturduk” (KK-29). “Ocağa giderdik. Avsunun üzerine bir Fatıha üç İhlas okurdu. El bizim elimiz değil Fatıma anamızın eli diyerek tahta kaşıkla avsuna değdirirdi. Kalbimiz temizdi. O şekilde geçileceğine inancımız tam olduğu için geçiyordu” (KK-21). “Ocak olan kişiye gidilir. Ocak olan kişi bal ve naneyi karıştırıp okuyarak bıçakla sürerek sağaltım gerçekleştirir” (KK-13, KK-14, KK-22).

Göz Ağrıları: “Eskiler gözleri ağrırken kendi idrarlarına yazmanın ucunu değdirip gözlerine sürerlerdi” (KK-25). “Gözümüz acıyıp kanlandığında demli siyah çayı gözümüze damlatırız” (KK-8). “Bebeklerin gözü çapaklıysa anne sütü damlatılırdı” (KK-21).

9. Kadın Hastalıkları

Çocuksuzluk/ Çocuk İsteği: Çocuk sahibi olmaya verilen önemden dolayı kısır kadın faydasız sayılır. Hor görülen, uğursuz sayılan kısır kadın, bütün kötü olayların sebebi olarak görülür. Zevcelik ve miras haklarından mahrum bırakılır. Hamile kalamama durumunda kadın kusurlu olarak görülür (Acıpayamlı, 1974: 13). Dede Korkut Hikâyelerinde geçen Dirse Han’ın çocuk sahibi olmak için İç oğuz ve Taş Oğuz beylerine ziyafet vermesi, ziyafet sonrasında beylerden dua istemesi ve fakirleri doyurması sonucunda bir ağzı dualının duasının kabul olup Dirse Han’ın bir oğlu olması bize Türklerde çocuğa verilen önemi ve çocuk olması için Allah’a yakarıшта bulunulduğunu göstermektedir (Ergin, 2021: 4). Niğde ilinde araştırma bölgesi dışında yapılan Faruk Çolak’ın yaptığı çalışmada çocuğu olmayan kadının Abdulkadir Geylani’nin tuğrasının metal üzerine işlenmiş şekli olan muskasını üzerinde taşıdığı kaydedilmiştir (Çolak, 2015: 52).

Türkiye’de çoğu bölgede olduğu gibi Elmalı Köyü ve çevresinde de düğünden aylar geçmesine rağmen kadın gebe kalmamışsa kadın ve yakınları çareler aramaya başlar. Günümüzde doktora gidilerek tıbbi yöntemlerle tedavi edilmeye çalışılır. Tıbbi yöntemlerin yanında bitkisel sağaltma ve dinsel sağaltma yöntemlerine de başvurulmaktadır. Araştırma yapılan bölgede kaynak kişilerden alınan bilgilere göre çocuğun olması için tekke veya türbeye gidilme durumu görülmemiş, hamayıl yazdırma, dua okuma gibi yöntemler uygulanmıştır.

Çocuğu olmayan kadına kısır, çocuğu olmayan erkeğe ise zürriyetsiz, dölsüz olarak adlandırma yapılır. Tüm yöntemleri denemelerine rağmen çocuğu olmayan çiftler kadın ya da erkeğin kardeşinin çocuğunu evlatlık

olarak alır. Evlatlık alınan çocuk genellikle erkek çocuktur. Çocuğu olmayan çift tüm miras hakkını bu çocuğa devreder, öz evladıymış gibi hiçbir şeyden mahrum bırakmazlar (KK-3, KK-12).

Yörede en fazla kullanılan yöntemlerin başında bel çektirme yöntemi gelmektedir. Gebe kalma durumu gerçekleşmediğinde akla gelen ilk yöntem bel çektirmedir. Bel çektirme işleminden sonra bel sarılır ve bir hafta sıcak tutulur (KK-24, KK-25, KK-27). Kısırlığı gidermek için en çok kullanılan yöntemlerden biri de buğuya oturtmadır. Gebe kalmak isteyen kadın sıcak su buğusuna oturtulur. Sütü kaynatıp buharına gebe kalmak isteyen kadını oturturlardı. Kırk farklı tür çiçeği bir suyun içinde kaynatıp hamile kalmak isteyen kadın oturtulur (KK-20, KK-21). Bunların dışında nane kaynatılarak gebe kalmak isteyen kadına içirilir. Rahme sülük tutularak rahimdeki iltihabı çekmesi sağlanır (KK-4, KK-20). Nefesi kuvvetli olan bir ocağa götürülerek dualar okutulur (KK-15, KK-26). Maydanoz suyu kaynatılıp belli bir süre içilirdi. Bal ve karabiber olan karışım rahme sürülür sıcak tutması sağlanır (KK-9, KK-10, K11). İncir meyvesinin gebe kalmaya yardımcı olacağı düşüncesiyle gebe kalmak isteyen kadına incir yemesi önerilir (KK-2, KK-20). Arpa suyu içirilir, kuş dışkıları toz haline getirilip karabiberle karıştırılarak yedirilirdi (KK-19). Çocuk olması için dualar edilir. Adak da bulunur. “Bir çocuğum olursa bir kurban keseceğim, yedi kurban keseceğim” gibi dileklerde bulunulur (KK-10). Niğde’nin Ulukışla ilçesinde bulunan Çiftahan termallerine gidilir buradaki sıcak suyun faydalı olacağı düşünülür (KK-20).

Umma: Emziren kadın rüyasında gördüğü ya da canının çektiği bir şey yiyemezse göğsü şişer. Umma hastalığının geçmesi için de emzikli kadının haberi olmadan sırtına soğan ya da elma vurup al umduğun bu olsun diyerek geçmesi sağlanır (KK-17, KK-9, KK-24, KK-26, KK-28).

10. Kanser

Elmalı Köyü’nde küçük bir çocuk lösemi tedavisi için Kayseri iline gitmiştir. Bulunduğu hastanede lösemi hastası olan bir hasta yakının kaplumbağa kanını pekmeze karıştırıp içirmesinin faydalı olacağını söylemesi üzerine bu uygulamayı çocuğun ailesinin yaptığı ve çocuğun iyileştiği görülür. Tedavisi zor olan bu hastalığın iyileşmesinde bu uygulamanın etkili olduğu düşünülmüştür. (KK-8, KK-25).

11. Karaciğer Hastalıkları

Sarılık: Sarılık hastalığına yakalandığında kişi kendi idrarına ya da herhangi bir çocuk idrarına yedi tane kayısı kurusunu ıslatıp sabahları aç karnına yemesi sağlanır (KK-8, KK-24, KK-25). “Yetişkin biri sarılık olduğunda dağlardan cırt bitkisini (acı kavun, eşek hıyarı) toplanır. Burnuna sıkılırdı. Ama bunu her bünye kaldıramaz” (KK-13). “Anne ve babam sarılığı geçirmede ocaktı. Onlar ölmeden önce ben de onlardan el aldım. Sarılık olan kişilerin kulaklarına jiletle kesik atardım. Çıkan kanı gözlerinin önüne sürerdim. Allah razı olsun geçti derlerdi. Şimdi bunlar unutuldu gitti” (KK-19).

12. Ortopedik Hastalıklar

Et Ezilmesi/ Morarma: “Moraran şişen yere zeytini çekirdeği ile birlikte ezerek moraran ya da şişen yere sarılır. (KK-2). “Tuzlu hamur yoğurur sarardık” (KK-27). “Elime çekiç değdiğinde elim morarmıştı. Babam kurutulmuş siyah üzümü çekirdeği ile ezip moraran yere bezle sardı. Morarma geçti” (KK-2). “Oğlum damdan düşmüştü. Bir saat sonra çocuğun her yeri morardı. Eşim gitti yeni kesilen koyunun derisini getirdi. Akşamdan çocuğu içine sardık. Sabaha kadar o şekilde kaldı. Sabah derinin içinden çocuğu çıkardığımızda morluğun deriye geçtiğini gördük” (KK-15).

Kaynak kişiden alınan bilgilere baktığımızda aynı yöntemin deriye çekme yönteminin farklı kaynaklarda başka yörelerde de kullanıldığını görebiliriz. Temelde iki farklı yöntemle deriye çekme işlemi yapıldığı görülür. Hayvansal kökenli ürünler, halk hekimliği tedavi yöntemleri arasında önemli bir yer tutar. Deriye çekme yöntemi de bu başlık altındaki tedavi uygulamalarından bir tanesidir ve temel olarak iki farklı yöntemle uygulanır. İlkinde yeni kesilmiş hayvan derisi, sadece hastalıklı bölgeye ya da hastanın tüm vücuduna sarılır. Diğer yöntemde ise kesilen hayvanın batını boşaltılarak hasta hayvanın içine sokulur (Acar, 2018: 33).

Kırık/Çıkık/Çatlak/ Burkulma: “Bir yerimiz kırıldığında “sınıkçı” dediğimiz kırık çıkıkçıya giderdik. Kendi gücüyle yerine getirir. Bal ile sarar. Kartonla da sabitlerdi” (KK-7, KK-6, KK-5). “Ayağımız kırıldığında çıkıkçıya yaptırırız eğer çıkıkçının dediği gibi dinlenmeden üstüne basarsak yanlış kaynardı. O zaman da alabalığı getirir. O kemiği tekrar kırar. Yerine getirirdi” (KK-4). “Kırık çıkık olduğunu geri yerine oturtmayı babamdan öğrendim. Babamda dedemden öğrenmiş. Birinin bir yeri kırıldığında ya

da çıktığında kendi kuvvetimle oturturdum. Oturttuğum yere bal sarardım. İnce tahta parçalarıyla ya da bir kartonla ayağına bir şey değmesin tekrar çıkmasın diye engellemeye çalışırdım. Bir hafta dikkat ederse geçirdi. Dikkat etmezse geçmezdi” (KK-14). “Çatlak ve burkulmalar için hasarlanan yere balı sürerdim. Sarardım. Dura dura orayı iyileştirirdi. Elimden geldiğince geleni boş çevirmez. Elimden ne geliyorsa yapmaya çalışırdım” (KK-14).

Kuyruk Sokumu Tedavisi: Kuyruk sokumunu düzeltmek için tek kullanımlık eldivenlerden alınır. Hastanın kalça kısmından parmakla düzeltilmesi sağlanır. Sabit kalsın hızlı iyileştirsin diye önceden eczaneden ya da bakkaldan alınan yakıyı küçük küçük parçalara ayırarak yapıştırılır. Bir süre dinlenilerek iyileşmesi beklenir (KK-20, KK-8, KK-29).

13. Psikolojik Hastalıklar

Al Basması: Memleketimizde al, albastı, alkarısı, alanası, alkızı tabirleriyle umumiyetle kırklı lohusa ve çocuklara, nadir olarak da gebe, gelin, güvey, erkek, yolcu ve atlara musallat olan bir ruh veya hastalık ifade edilmektedir (Acıpayamlı, 1974: 75). Lohusa ile çocuğuna al basmaması için uygulanan farklı çarelere başvurulmuştur. Bunlardan bazıları: Lohusa ve bebeğin yastıklarının altına kama, orak, bıçak, maşa, kurgu, ocaklı kılıcı, demir, makas, ekmek, soğan, Kur’an, Enam, erkek pantolonu ve yeleş konur (Örnek, 1977: 145). Alkarısı, lohusa ile bebeğinin ciğerlerini suya çalmak veya yemek biçiminde ölümlerine neden olur. Elinde ciğer bulunan kadını ya da varlığı gören kişi hemen yakalamalıdır. Alkarısını yakalamak için bir yerine çuvaldız, iğne batırmak ya da al karısı olarak tabir edilen bu cadının üzerine zift dökmek gerekir (Acıpayamlı, 1974: 76). Diyarbakır’ın Terkan yöresinde al karısından, al basmasından korunmak için lohusa kadın ve bebeğinin bulunduğu odada Kur’an-ı kerim ve demir parçası bulundurulur (Tanrıku, 2017: 46). Ordu ili Akkuş ilçesi Akpınar köyünde al kesmesi pratiği uygulanmaktadır. Alcı kadın eve getirilir. Selamun aleyküm der, karşılığında aleyküm selam denir. Nereden geldiği ve ne yaptığı sorulur. Al kesmeden geliyorum der. Kes gitsin denir ve bu şekilde al kesmesi pratiği yapılır (Öztürk, 2017: 39).

Al basması olarak kötü niyetli üç harflilerin(cinlerin) lohusa kadına farklı şekillerde görünerek lohusa kadını korkutması, kimi zaman lohusa kadının dilinin tutulmasına sebep olan varlık olarak yörede bilinmektedir.

Eski yerleşim yerlerinde ya da yıkık dökük evlerin yakınlarında evi olan kişilerin al basması, kırk basması gibi hastalıkları yaşadığı düşünülmektedir (KK-11, KK-3, KK-20). Al basmasını önleme amacıyla bölgede farklı önlemler alınmaktadır. "Lohusa kadının kırk gün mezarı açık olur." denilerek lohusa kadın özellikle ilk üç gün yalnız bırakılmaz. Derin bir şekilde uyumasına izin verilmez. Yanında bulunan kişi ara ara uyandırarak al basmasına izin vermemeye çalışır. Lohusa kadın kırmızı renkte bir yazma örtme, al rengi bulunan bir kıyafet giyer ya da odada bulundurur. Yanında bulunan kişi başka bir yere gitmesi gerekiyorsa bebeğin ve annenin bulunduğu odaya ayna, Kur'an-ı Kerim ve makas konulur. Bu şekilde bebeğin beşiğine ve anneye şeytan, üç harfli yaklaşamaz. Lohusa kadın uyuduğunda yanında eşi de uyursa bu varlığın lohusaya ve bebeğe yaklaşamayacağı düşüncesi vardır. Yeni doğan bebeği besmele ile alıp besmele ile bırakılır. Besmelesiz bırakıldığında bebeğin değiştirileceği ya da al karısı varlığının bebeğe zara vereceği inancı vardır (KK-3, KK-21).

Lohusa kadın rüyada iken üç harfliler davulla zurna ile sesli bir şekilde düğüne çağırırlar. O anda yanında biri yoksa uyandırmazsa arkalarından giderse bayılır ya da dili lal olur. Lohusa kadın baygın, kendinden geçmiş bir halde bulunursa al basan kişinin yatağına kaz getirilir. Kaz yatağa işerse kişi kurtulur (KK-3). "Bir yakınımı lohuseyken al basmış. Dili tutulmuş, konuşamaz olmuş. Bu durumunun geçmesi için birilerinin tavsiyesi üzerine lohusa olan başka bir kadının bakır bir eşyasını gizlice almasını akarsuya götürmesini söyler. Kadın lohusa olan başka bir tanıdığının bakır bir eşyasını gizlice alır köyde bulunan dereye götürür. Derenin içine bakır kabı koyar içine taşları doldurur. Su bakır kabın üstünden aktıkça dili tutulan kadının dili çözülür" (KK-10).

Kırk Basması/ Kırk Karışması/ Et Basması/ Ev basması: Lohusa ile lohusanın bebeğine kırk gün içinde gelen hastalıklara genellikle kırk basması denir. Bazı yerlerde lohusa bastı, kırk düştü, kırk karışması gibi isimlendirmeler de yapılmıştır (Acıpayamlı, 1974: 85). Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde kırk basan çocuk kuşburnu ağacının yanından, sağından ya da solundan geçirilir ve kuşburnu ağacının dalına bez bağlanır. Çocuktaki hastalığın bağlanan bezde kalacağına inanılır (Çifcibaşı, 2018: 47). Tunceli'de kırk basmasını engelleme amaçlı alınan tedbirlerden biri de kırklı birinin aniden eve gelir ya da kapıdan girerse o kişiye bir parça ekmek yedirilir ya da su

içirilir. Bu şekilde kırkı yuttuğu ve zararsız hale geldiği inancı vardır (Taş, 2019: 134).

Yörede doğumdan sonraki kırk gün içinde lohusa kadının ve bebeğin zayıflaması, güçsüz düşmesi ve hastalanmalarına verilen isim kırk basması olarak genellenir. Kırk basan çocuk bir yaşına gelmesine rağmen yaşıtlarına göre gelişimi geride kalır. Emekleyemez, yürüyemez, kilosu yaşıtlarına oranla zayıf olur. Sürekli ağlar. Doktora götürmelerine rağmen çocuktaki bu hâl devam eder. Hocalara götürülür (KK-9, KK-10). Kırk basan çocuğun iyileşmesi için uygulanan yöntemlerden biri şu şekildedir:

“Mehmet isimli kırk farklı kişinin evinin anahtarı getirilir. Kırk tane buğday tanesi seçilir. Üzerinde cenaze yıkanan taştan kırk küçük parça getirilir. Çocuğun düşen göbek bağı, iğne, para malzemeleri suyun içine konur. Bu su ile çocuk yıkanır. Çocuktan dökülen sular yere dökülmez. Bir kovada ya da leğen de tekrar toplanan su ölü yıkanan sal taşına dökülüp gelinir. Suyu döktükten sonra arkana hiç bakmadan gelinmesi gerekir. Çocuğu yıkamadan önce suyun içine atılan para yetim bir çocuğa verilir. Bu uygulamalardan sonra çocuk iyileşir. İki ay içinde yürümeye de kilo almaya da başlar, iyileşir” (KK-3).

Yörede bebeğin ve lohusa kadının doğumdan sonraki ilk kırk gün içinde evden çıkmaması gerektiği gibi eve gelen hatta evinin yakınından geçen kişilerin bile dikkatli olması beklenir. Bebek ve lohusa kadının her şeyden etkilenebileceği özellikle bebekte hastalıklara yol açacağı düşüncesi vardır.

Bebek kırklıyken düğün alayının evin önünden arkasından hatta yakınlarından bile geçirilmemesi gerektiği düşünülür. Çünkü düğün alayındaki bayrağın alı çocuğa basabilir. Al basan çocuk sürekli ağlar. Çocukta gelişim geriliği ortaya çıkar. Düğün alayında olduğu gibi Kurban Bayramı'nda kırkı çıkmayan çocuğun evinde kurban kesilmemişse başka evden kırklı eve kurban getirilmez, getirildiğinde bebeği et basacağı ve et basan bebeğin kırk basması ve bayrağın alının basmasında olduğu gibi hastalanacağı düşüncesi vardır. Et basması ile ilgili kaynak kişinin başından geçen olay şu şekildedir:

Kızım doğduktan kısa süre sonra Kurban Bayramı oldu. O yıl biz kurban kesemediğimiz için akrabalarımız kestikleri kurban etinden bize getirdiler. Etin geldiği bayram günü ikindiden sonra kızım ağlamaya başladı, sabah ezanına kadar devam etti. Günlerce bu şekilde devam

etti. Geceleri ışığı kapatamazdık. Kapattığımız anda çığılığı basardı. Doktora götürdük, ilaç verildi ama hiçbir şekilde çare olmadı. Aylar geçti, farklı doktorlara da götürdük ama ikindiden sabah ezanına kadar olan huzursuzluğu bitmedi. On aylık olmasına rağmen yaşitlarına göre zayıf kaldı, emekleme ve yürüme gibi hiçbir gelişimi zamanına uygun değildi, gerideydi. Bir gün Çamardı ilçesinde bulunan dünürlerimiz bizi ziyarete geldi. Çocuğun halini görünce ne olduğunu anladı. Daha önce kendilerinin de başına geldiği için ve bunun sebebini anlamak için bize sorular sordu. “Çocuk kırklyken bir cenazeye mi gittiniz, düğün mü oldu, Kurban Bayramı’na denk gelip size et mi getirdiler?” Diye sorular sordu. Bizde Kurban Bayramı’nda et geldiğinden bahsettik. Daha sonra dünürümüzün tavsiyesi ile kasaptan yeni kesilmiş hayvanın akciğeri, karaciğeri ve sakatatını kanlı bir şekilde getirdik. Kızımı kapı eşiğine leğenin içine oturttuk, ciğeri kafasının üstünden suları dökerek kanlı su ile çocuğu yıkadık. Bunları uyguladıktan sonra kızım gün be gün iyileşti. Ağlamaları durdu. İki ay sonrasında emekleyip yürümeye başladı (KK-21).

Bebeğin kırkı çıkmadan evden dışarı çıkarılmaması pratiği yörede yaygın olarak bilinmemektedir. Bebek kırklyken ev değişikliğinde de bulunulmaması gerektiği düşüncesi yaygındır (KK-2, KK-22).

Ev basması; çocuk kırklyken bir evden ayrılıp başka eve gittiğinde ya da başka eve taşındığında evin çocuğu bastığı hastalandırdığı düşüncesi- dir. (KK-3, KK-20).

Bebeğin ev basması olduğu düşünüldüğünde uygulanan pratik şu şekildedir:

Cenaze yıkanan su kimse ile konuşmadan bir kaba alınır. Bu su ile ev basması olan çocuk yıkanır. Yere dökülmeden tekrar bir kaba doldurulan bu su yine kimse ile konuşmadan bir akarsuya dökülür ve arkasına bakmadan eve tekrar dönülür. Bu uygulama sonrası çocuğun iyileşeceği düşünülür (KK-2).

Kırk basmasını önlemek amacıyla iki lohusa kırkı çıkmayan kadın yan yana getirilmez. İki kırklı kadın birbirine gidip gelmez. Düğünü yeni olan iki kırklı kadın da yan yana getirilmez. Kırkı çıkmayan iki gelin karşılaşırsa iğne değişirler. İğne değişim sırasında kim önce gelin olduysa önce o diğere iğnesini verir. Diğer gelin de ona iğnesini verir. Bu şekilde kırkı karış-

maz. Kırkı çıkmayan kadının evinin önünden düğün alayı geçmemesi gerekir. Geçme durumu varsa kırklı kadın bulunduğu yerden daha yüksek bir yere çıkarılır. Evdeyse evin damına ya da birinci katta ise evi iki katlı olan komşunun ikinci katına çıkarılır (KK-3, KK-10, KK-12).

Araştırma bölgesinde gözlem ve görüşme yöntemiyle elde edilen bilgilere göre ev basması, et basması, kırk basması, al basması gibi isimlendirilen hastalıklar çocuğun ve annenin kırkı içinde üç harfli ya da görünmeyen varlıkların zarar verdiği düşüncesiyle ‘basma’ olarak isimlendirilmiştir. Sebebine göre basma isminin önüne sıfatlar eklenmiştir.

Nazar: Bakışlarında zararlı bir güç bulunduğu inanan kötü düşünceli insanların, bakışlarındaki zararlı güç nedeniyle canlı veya cansız varlıklar üzerinde olumsuz bir etki bırakması halk arasında nazar olarak açıklanır (Çıblak, 2004: 103).

Elmalı Köyü’nde insanların başına küçük ya da büyük bir kaza geldiğinde çevredeki insanlar size “nazar değmiş” sözünü kullandığı görülür. Bir bardak küçük bir eşya kırıldığında yine” nazar çıktı” sözleri kullanılır. Günlük hayatta yöredeki halkın söz ve davranışlarında önemli bir yeri olan nazar insan hayatının geçiş dönemlerinden doğumdan ölüme kadar yer etmiş. Nazar değmesini önlemek için bazı uygulamalarda bulunulmuştur. Nazar değmesini önlemek için Elmalı Köyü’nde yapılan uygulamalar:

Özellikle yeni doğan bebeklerde nazarı önlemek için çakıl taşı kadar olan şap ve iğde ağacından bir parça koparılıp delik açılarak bebeğin kıyafetine asılır. Buradaki amaç bebeğin üzerindeki dikkati takılan objeye çekmek (K51). Bahçe kapısına ya da giriş kapısına at veya eşek nalı, üzerlik otu, kaplumbağa iskeleti asılır (KK-5, KK-9, KK-27). Evin kapısına koyun, inek boynuzu asılır (KK-15, KK-21). Hocaya içinde nazar ayetleri olan bir kâğıt yazdırılıp bezle kapatılır, kişi üzerinde taşır (KK-20, KK-21). “Araç aldığımızda nazar boncuğu takardık ki boncuk dikkat çeksün bize bir şey olmasın” (KK-20). Bahçedeki ürünler o yıl verimli ve dikkat çekiyorsa bahçeye ya da tarlaya dikenli çalı koyarak nazar engellenmeye çalışılır (KK-20, KK-24). Nazar değen kişiye Ayetel Kürsi, Felak, Nas, Fatiha ve İhlas sureleri yüzüne okunur ya da bir suya okunup içirilir (KK-9, KK-10). Nazar eden kişiyi tahmin ediliyorsa ya da şüpheleniyorsak o kişinin kapısından küçük bir kamga (odun parçası) alınır. Kaya tuzuna benzeyen şap ve tütsü ile yakılır. Şapın kabarmasına bakarak nazarın kuvveti anlaşılır. Fazla kabar-

diysa nazarın çok olduğu düşünülür. Tütsünün dumanı evin her yerine dağıtılır (KK-5, KK-7). “Nazar değen kişi kendi idrarını veya çocuk idrarını diline değdirirdi. Bu şekilde nazar geçerdi” (KK-9). “İçinde ayetler olan muska yazılıp çocuğun üstüne asılır” (KK-12). “Tütsü yakılıp evin içinde gezdirilirdi. Eğer o kişiye üç harfli(cin) musallat olduğu düşünülüyorsa üzerine her gün cin suresi okunurdu” (KK-2). “Kaplumbağa kemiği ocak üzerine tutularak kokunun eve yayılması sağlanır. Büyü ve nazarı evden temizler” (KK-4).

14. Diğer Hastalıklar

Grip/ Soğuk Algınlığı/ Nezle: Nane limon kaynatılarak içilir (KK-20). Kuşburnu kaynatır içilir (KK-26). “Kekik çayı demler içilir” (KK-7). “Adaçayı içerdik. Rahatlamamızı sağlardı” (KK-4). “Nar kabuğu kaynatıp içemiz” (KK-24).

Öksürük: Dağ kekiğini kaynatarak çayı içilir (KK-2, KK-5). Ilık suya bal, ya da pekmez ve limon katıp içilir (KK-20, KK-24). Nar, portakal gibi meyveleri tüketilir (KK-1, KK-2). “Sırtıma havlu koyardım. Sıcak tutsun diye” (KK-16). “Bir gazete parçasına bal sürerdik üstüne karabiberi atıp akşamdan öksüren kimse çocuk, kadın, erkek fark etmez. Sırtına koyar. Sabaha kadar bekletirdik” (KK-20). “Pekmez içilirdi. İşportayla şişe çekilirdi. Hafifse geçerdi. Ağırda başka hastalıklara çevirirdi” (KK-25). “Ayva yaprağı, alıç yaprağı kaynatıp içiyoruz. Hastalığın başındaysa doktora gitmeye gerek kalmadan silip atıyor” (K16).

Göbek Düşmesi/ Göbek Kayması: “Ağır bir şey kaldırıncı göbek yerinden kayar, düşer derler. İnsan bunu o anda anlayamaz. İştahın kesilir. Zayıflarsın. Sürekli su içmek istersin. Geç fark edersen sarılığa kadar gider” (KK-22). “Rahmetli dedem göbek çekerdi. Ben de ondan gördüm, öğrendim. Göbeği düşen kimse aç karnına gelir düz bir yere uzanır. Nefesini içine çeker. Parmağımı göbeğinin deliğine denk getirip koyarım. Yerinde atıyorsa düşmemiş demektir. Yerinde atmıyorsa bakarım sağına mı soluna mı kaymış onu anlamaya çalışırım. Parmağımla üstüne koyar diğer elimle de tık diye vururum. Yerine gelir. Tekrar kaymaması için eski kayan yere bir kalıp sabun koyarım. İyice bezle beline sararım. Üç dört gün ağır kaldırımdan sıvı yiyecekler tüketirse iyileşir” (KK-18). Göbeği yerine getirme yöntemlerinden biri de zıplayarak veya sallayarak göbek kaldırma yöntemidir. Göbeği düşen insanın bir yerden tutunup sallanmasıyla veya bir başkasının yardımıyla sallanmasıyla, yükseğe zıplaması veya bir yerden atılmasıyla

yer değiştirmiş olan göbeğinin tekrar yerine geleceğine inanılır (Kolot, 2018:143). Göbek düşmesi ile ilgili Türkiye’de yapılan birçok araştırmada farklı uygulamaların olduğu görülmektedir. Farklı yöntem ve malzemelerle göbeği yerine getirme ya da göbeği kaldırma işlemlerinin yapıldığı görülmüştür.

Kesme/Parpılama: “İştahsız olan rengi solan kişi parpılatmaya götürülürdü” (KK-14). Çocuklar parpılatmaya götürüldüğünde ocak olan kişi kül, tereyağı ve kırmızı toz biberi karıştırıp okuyarak bıçakla karnına karışımı dokundurur. Kalan karışımı da yumurta pişirip yemesini tavsiye eder (KK-24, KK-27).

Sonuç

Halk hekimliği insanlığın var oluşuyla birlikte bedensel ve ruhsal birtakım rahatsızlıkları giderilmeye yönelik uygulamaların yapılmasıyla varlığını ortaya koymuştur. Her toplum içinde bulunduğu bölgenin iklim koşulları, dini inançları gibi etmenlerin içinden doğar. Gelenek ve görenekleri de içinde doğduğu bu toplumun etkisiyle şekillenir. Tarihten bugüne deneyimlerinden yararlanarak hastalıklarına iyi geldiği düşünülen sağaltım yöntemlerini de kuşaktan kuşağa aktarmışlardır. Bu şekilde halk hekimliği geleneği devam etmiştir. Halk hekimliği sağaltım yöntemlerine baktığımızda bitkisel tedavi yöntemleri, hayvansal tedavi yöntemleri ve dinsel büyüsel tedavi yöntemlerinin ağırlıklı olarak kullanıldığı görülmektedir. Kaynak kişilerin aktarımına baktığımızda yörede eskiden çok yaygın olarak kullanılan halk hekimliği tedavi yöntemleri günümüzde de azalarak da olsa hâlâ kullanılmaktadır. Günümüzde yaygın kullanım alanlarına baktığımızda ocaklık kültürü vasıtasıyla devam eden yöntemler önemini devam ettirmektedir. Özellikle psikolojik hastalıklar sınıfına aldığımız nazar, al basması, et basması gibi cin uğraması gibi hastalıklar bölge halkını öncelikle halk hekimliği tedavi yöntemlerine yönlendirmiştir. Bunun yanında siğil, avsun, temre gibi cilt rahatsızlıkları da yine ocak kişi yoluyla sağaltılmaya çalışılmıştır. Bunun dışında öksürük, kabakulak, grip , kanser gibi rahatsızlıklar insanları öncelikle modern tıba yönlendirmiştir. Modern tıbbın yanında alternatif tıp uygulamaları olarak halk hekimliğine başvurmuşlardır. Halk hekimliği uygulama şekillerine baktığımızda daha çok atalarının izinden gitmiş, babası dedesi ne yapıyorsa örnek alınmaya çalışılmıştır. Başlarına gelen hastalıklara tedavi yöntemi arayıp hastalıklarını sa-

ğaltmaya çalışırken benzer rahatsızlıkları yaşamış çevre iller ve komşu köylerdeki kişilerden de yararlanmış. O yöredeki halk hekimliği uygulamaları da denenmiştir. Yörede kaynak kişilerden alınan bilgilerde eskiden büyüklerimiz şöyle yapardı. Biz de bu yöntemleri kullanıyoruz ama köye yazlık gelen arıcılardan, yine yazlık Adanalılardan şu uygulamayı da gördük şeklinde ifadeler kullanılmaktadır. Buradan yola çıkarak Halk Edebiyatının bünyesinde bulunan halk hekimliği uygulamaları da kültürel çeşitliliği ve kültürel alışverişin önemini gözler önüne sermektedir. Değişen dünyanın parçası olan Elmalı Köyü de nasibine düşeni almıştır. Gittikçe tek tipleşen kültür olma yönünde ilerlemektedir. Yerel kültürel çeşitlilik azalmakta küresel kültürün çemberinde dönme hızı artmaktadır.

Kaynakça

- Acar, Hakan Volkan (2018). "Moğollardan Anadolu'ya Bir Halk Hekimliği Tedavi Yöntemi: Deriye Çekme". *Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi*, 8(1): 33-46.
- Acıpayamlı, Orhan (1969). "Türkiye Folklorunda Halk Hekimliği ve Özellikleri". *Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi*, XXVI: 1-9.
- Acıpayamlı, Orhan (1974). *Türkiye'de Doğumla İlgili Adet ve İnanmaların Etnolojik Etüdü*. Ankara: Sevinç Matbaası.
- Acıpayamlı, Orhan (1989). "Türkiye Folklorunda Halk Hekimliğinin Morfolojik ve Fonksiyonel Yönden İncelenmesi". *Türk Halk Hekimliği Sempozyumu Bildirileri (Ankara, 23-25 Kasım 1988)*. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1-8
- Ateş, Cüneyt. (2010). *Şereflikoçhisar Monografisi*. Yüksek Lisans Tezi. Niğde: Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Bayat, Ali Haydar (2016). *Tıp Tarihi*, İstanbul: Üçer Matbaacılık.
- Boratav, Pertev Naili (1984). *Türk Halk bilimi II, 100 Soruda Türk Folkloru (İnanışlar, Töre ve Törenler, Oyunlar)*. İstanbul: Gerçek Yayınevi.
- Çıblak, Nilgün (2004). "Halk Kültüründe Nazar, Nazarlık İnanç ve Bunlara Bağlı Uygulamalar". *Türklük Bilimi Araştırmaları*, 15: 103-125.
- Çıfıbaşı, Sevim (2018). *Neoşehir İli Derinkuyu İlçesi Halk Kültüründe Geçiş Dönemleri*. Yüksek Lisans Tezi. Zonguldak: Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

- Çolak, Faruk (2015). *Yazılı ve Sözlü Belgeler Işığında Niğde Halk Hekimliği*. Konya: Kömen Yayınları.
- Ergin, Muharrem (2021). *Dede Korkut Kitabı 1-2*, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Kalafat, Yaşar (2010). *Doğu Anadolu'da Eski Türk İnançlarının İzleri*. Ankara: Berikan Yayınevi.
- Karakaş, Ayhan (2015). "Osmaniye Halk Hekimliğinde Ocaklar ve Bunlara Bağlı Uygulamalar". *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 12(32): 320-336.
- Kolot, Berna (2018). "Halk Hekimliğinde Göbek Düşmesi Hastalığı ve Tedavi Yöntemleri". *Türklük Bilimi Araştırmaları*, 44: 135-151.
- Örnek, Sedat Veyis (1997). *Türk Halk Bilimi*. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- Öztürk, Dilek (2019). *Ereğli (Zonguldak) İlçesinde Geçiş Dönemleri (Doğum, Evlenme, Ölüm)*. Yüksek Lisans Tezi. Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Sivashlı, Ercan. (2009). "Yenidoğan Bebeklerde Uzamış Sarılık." *Gaziantep Tıp Dergisi*, 15(2): 49-55.
- Tanrıkulu, İdris. (2017). *Diyarbakır'ın Terkan Yöresi Geçiş Dönemleri (Doğum, Sünnet, Evlenme, Ölüm) Âdet ve İnanışları*. Yüksek Lisans Tezi. Ardahan: Ardahan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Taş, Sibel. (2019). *Tunceli'de Geçiş Dönemleri: Doğum, Evlenme ve Ölüm*. Yüksek Lisans Tezi. Elâzığ: Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Sözlü Kaynaklar

- KK-1: Fatma Yılmaz, 1941, okuma-yazma bilmiyor, ev hanımı, Elmalı Köyü. (Görüşme: 22.07.2023)
- KK-2: Yusuf İpek, 1939, ilkokul, emekli, Elmalı Köyü. (Görüşme: 28.07.2023)
- KK-3: Kadriye Kırkıl, 1955, ilkokul, ev hanımı, Elmalı Köyü. (Görüşme: 02.08.2023)
- KK-4: Nuran Durak, 1958, ilkokul, ev hanımı, Elmalı Köyü. (Görüşme: 02.08.2023)
- KK-5: Mustafa İpek, 1950, ilkokul, emekli, Elmalı Köyü. (Görüşme: 05.08.2023)

- KK-6: Gülizar Durak,1960, okur- yazar, ev hanımı, Elmalı Köyü. (Görüşme: 22.07.2023)
- KK-7: Emine GÜDÜK, 1973, ilkokul, ev hanımı, Elmalı Köyü. (Görüşme: 02.08.2023)
- KK-8: Durmuş Efe, 1954, ortaokul, çiftçi, Elmalı Köyü. (Görüşme: 22.07.2023)
- KK-9: Fatma İpek, 1951, okuma-yazma bilmiyor, Elmalı Köyü. (Görüşme: 05.08.2023)
- KK-10: Fatma Çınar, 1950, ilkokul, ev hanımı, Elmalı Köyü. (Görüşme: 29.07.2023)
- KK-11: Gülizar Aktaş, 1940, okuma-yazma bilmiyor, ev hanımı, Elmalı Köyü. (Görüşme: 22.07.2023)
- KK-12: Latife İpek, 1960, ilkokul, ev hanımı, Elmalı Köyü. (Görüşme: 01.08.2023)
- KK-13: Yakup İlhan, 1966, ilkokul, çiftçi, Elmalı Köyü. (Görüşme: 01.08.2023)
- KK-14: Ramazan Karahan, 1972, lise, işçi, Elmalı Köyü. (Görüşme: 08.08.2023)
- KK-15: Kezban İpek, 1963, okur- yazar, ev hanımı, Elmalı Köyü. (Görüşme: 06.08.2023)
- KK-16: Ali Durak, 1948, ilkokul, emekli, Elmalı Köyü. (Görüşme: 15.08.2023)
- KK-17: Emine Karahan, 1978, ilkokul, ev hanımı, Elmalı Köyü. (Görüşme: 08.08.2023)
- KK-18: Ali Çalkan, 1962, ilkokul, işçi, Elmalı Köyü. (Görüşme: 15.08.2023)
- KK-19: Emine Durak, 1938, okuma-yazma bilmiyor, ev hanımı Elmalı Köyü. (Görüşme: 22.07.2023)
- KK-20: Zeynep Dinç, 1972, okur-yazar, ev hanımı Elmalı Köyü. (Görüşme: 22.07.2023)
- KK-21: Rukiye İpek, 1972, ilkokul, ev hanımı Elmalı Köyü. (Görüşme: 28.07.2023)
- KK-22: Veli İpek, 1964, ortaokul, memur, Elmalı Köyü. (Görüşme: 06.08.2023)

- KK-23: Hasan Karakuzu, 1958, ilkokul, çiftçi, Elmalı Köyü. (Görüşme: 23.07.2023)
- KK-24: Fatma İlhan, 1970, ilkokul, ev hanımı, Elmalı Köyü. (Görüşme: 22.07.2023)
- KK-25: Seher Efe, 1952, ilkokul, ev hanımı, Elmalı Köyü. (Görüşme: 22.07.2023)
- KK-26: Hatice Karakuzu, 1961, ilkokul, ev hanımı, Elmalı Köyü. (Görüşme: 23.07.2023)
- KK-27: Dursun İpek, 1945, okuma-yazma bilmiyor, ev hanımı, Elmalı Köyü. (Görüşme: 28.07.2023)
- KK-28: Hatice Toy, 1968, ilkokul, ev hanımı, Elmalı Köyü. (Görüşme: 03.08.2023)
- KK-29: Bekir İpek, 1966, ilkokul, şoför, Elmalı Köyü. (Görüşme: 08.08.2023)